

UZOQ MUDDAT DAVOLANISHDA BO'LGAN O'QUVCHILARIDA STEAM KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

*Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi
"Mehrli maktab" davlat ta'lim muassasasi Surxondaryo
viloyati filiali umumiy o'rta ta'limni tashkil etish bo'yicha pedagog xodim Yuldasheva
Dildora Normo'minovna.*

*Юлдашева Дилдора Нормуминовна — педагог (начальное образование)
амбулаторного филиала государственного образовательного учреждения «Mehrli
maktab» при Министерстве дошкольного и школьного образования.*

*Yuldasheva Dildora Normo'minovna is a primary education teacher at the ambulatory
branch of the state educational institution "Mehrli Maktab" under the Ministry of
Preschool and School Education.*

Annotatsiya: Maqolada STEAM texnologiyasining o'rni va qo'llanilish

to'g'risida mulohaza yuritilgan bo'lib, mantiqiy fikrlash, fan va hayot o'rtasidagi bog'liqlikka asoslangan holda o'quvchilar uchun STEAM texnologiyasining ahamiyati yoritilgan. Fanlar uyg'unliogi orqali o'quvchilarni izlash va tahlil qilishga chorlash, nazariy bilimni amaliy ko'nikma va turli fanlarni bir-biri bilan bog'liqlikda o'rganish, hayot faoliyatida olgan bilimlarni qo'llay olish, faolligini oshirish

usullari orqali tarbiyalanuvchilarning ta'lim sifati yana ham ortishi ilmiy nazariy jihatdan asoslandi.

Kalit so'zlar: STEAM ta'limi, maktabgacha ta'lim innovatsion pedagogik texnologiyalar, fanlararo yondashuv, ta'lim islohotlari, 21-asr ko'nikmalari.

Аннотация: В статье рассматриваются роль и применение STEAM-

технологий, а также, основываясь на логическом мышлении, связи науки и

жизни, раскрывается значение STEAM-технологий для учащихся.

Качество образования дополнительно повышается за счет методов поощрения учащихся к поиску и анализу через науку, усвоения теоретических знаний практическими навыками и взаимосвязями между различными предметами, применения полученных знаний в жизнедеятельности и повышения их активности.

Ключевые слова и фразы: STEAM-образование, инновационные педагогические технологии, междисциплинарный подход, образовательные реформы, навыки XXI века.

Abstract: The article discusses the role and application of STEAM technology, and based on logical thinking, the connection between science and life, the importance of STEAM technology for students is created. The quality of education is further improved through methods of encouraging students to search and analyze through science, learning theoretical knowledge with practical skills and interrelationships between different subjects, applying the knowledge gained in life activities, and increasing their activity.

Keywords and phrases: STEAM education, innovative pedagogical technologies, interdisciplinary approach, educational reforms, 21st century skills.

Maktabgacha va maktab ta'lim tashkilotlarida fanlarni o'qitishda darslarni integratsion tarzda tashkil etish, o'quvchilar kreativligini oshirish, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish yo'llari bilan tanishtirish, o'qituvchilarga didaktik o'yinli darslarni o'tkazish bo'yicha tavsiyalar berish, ushbu darslarda foydalaniladigan didaktik o'yinlarni tayyorlash ko'nikmalarini hosil qilish mahorat markazi tarbiyachilarining asosiy vazifalari sanaladi. O'tgan yillar davomida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom, har tomonlama yetuk qilib tarbiyalash hamda ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Ayniqsa, uzoq muddat davolanayotgan bolalar uchun mo'ljallangan gospital ta'lim tizimi rivojlanib, ularning uzluksiz ta'lim olishini ta'minlash muhim vazifalardan biriga aylandi.

Shu nuqtai nazardan, "Mehrli maktab" davlat ta'lim muassasasi va uning filiallari faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur ta'lim muassasalarida bolalarning sog'lig'i, psixologik holati va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda zamonaviy yondashuvlar asosida ta'lim jarayoni tashkil etilmoqda.

Bugungi kunda jahon ta'lim tizimida integrativ yondashuv va STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) texnologiyalarining jadal rivojlanishi

kuzatilmoqda. Bu jarayon ijtimoiy va axborot-kommunikatsiya sohalarining o'zaro bog'liqligi bilan izohlanadi.

Zamonaviy ta'lim oldida turgan asosiy vazifa — o'quvchilarning nafaqat bilimini oshirish, balki ularni mustaqil fikrlashga, muammolarni hal etishga va ijodiy yondashishga o'rgatishdir. Ayniqsa, gospital maktab sharoitida bu yondashuv yanada muhim bo'lib, bolalarning ta'limdan uzilib qolmasligini ta'minlaydi.

Gospital pedagogika — bu uzoq muddat davolanayotgan bolalarga moslashtirilgan ta'lim tizimi bo'lib, unda ta'lim, tarbiya va davolash jarayonlari o'zaro uyg'unlashgan holda olib boriladi.

Integratsiya tamoyili asosida:

- turli faoliyat turlari birlashtiriladi;
- bola, pedagog, shifokor va ota-ona o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yiladi;
- ta'lim jarayoni yaxlit tizim sifatida tashkil etiladi.

Bu jarayonda bolalarning:

- jismoniy rivojlanishi,
- ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishi,
- nutq va kognitiv rivojlanishi,
- estetik va ijodiy rivojlanishi

STEAM texnologiyasi gospital ta'limda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuv orqali bolalar:

- tajribalar o'tkazadi;
- modellar yaratadi;
- konstruktorlar bilan ishlaydi;
- ijodiy loyihalarda ishtirok etadi.

Bu esa nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Matematika o'qitishda zamonaviy yondashuvlar gospital maktablarda matematikani o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan keng foydalaniladi. Xususan:

- matematik o'yinlar ishlab chiqiladi;
- interaktiv dasturlar qo'llaniladi;
- o'quv jarayonlari modellashtiriladi.

Modellashtirish yordamida murakkab tushunchalar sodda va vizual shaklda tushuntiriladi. Bu esa bolalarning materialni yaxshiroq o'zlashtirishiga yordam beradi.

Multimedia vositalari orqali:

- grafik tasvirlar;
- animatsiyalar;
- interaktiv mashqlar taqdim etilishi o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ixtirochilik muammolarini yechish nazariyasi (TRIZ) elementlaridan foydalanish bolalarda:

- keng fikrlash;
- muammoli vaziyatlarni hal etish;
- ijodiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantiradi.

Bu yondashuv gospital sharoitda bolalarning psixologik holatini yaxshilashda ham muhim ahamiyatga ega.

Integratsiyalashgan mashg'ulotlar

Gospital maktabda integratsiyalashgan mashg'ulotlar quyidagi asosda tashkil etiladi:

- o'yin + ta'lim + rehabilitatsiya uyg'unligi;
- fanlararo bog'liqlik;
- individual yondashuv;
- hamkorlik muhiti.

STEAM va integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan gospital ta'lim:

- bolalarning ijodiy va kognitiv qobiliyatlarini rivojlantiradi;
- psixologik barqarorlikni ta'minlaydi;
- ijtimoiy moslashuvni kuchaytiradi.

Shuningdek, bu yondashuv bolalarda o'ziga ishonchni oshirib, ularning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuviga yordam beradi.

“Biz uchun o'z dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo'qotmaydigan yana bir masala, bu- davolanishda bo'lgan o'quvchilarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasbhunarni egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash vazifasidir.”

Hamkorlik - san'atga asoslangan ta'lim loyihalari boshqalar bilan yaxshi ishlaydigan o'quvchilarni rag'batlantiradi va mukofotlaydi. O'quvchilar STEAM mavzusidagi loyihani

san'at orqali ifoda qilishning eng yaxshi usullari to'g'risida muhokama qilishlari va o'zaro muloqot qilishlari kerak. Ijodkorlik - Fan va matematikani san'at bilan birlashtirgan holda, STEAM ta'limi miyaning chap va o'ng tomonlarida ijodkorlikni rivojlantiradi.

Tanqidiy fikrlash - STEAM o'quvchilar yechimlar va faktlarni yodlab

olishdan tashqari ko'proq narsalarni oladi; san'at orqali STEAM tushunchalarini topish va ifodalash orqali ular mavzuni yanada tanqidiy va chuqurroq tushunchasini rivojlantiradilar.

Innovatsiya - ijodkorlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari orqali har bir guruh o'quvchilar innovatsiyalar ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradigan san'at orqali tushunchalarni ifoda etishning o'ziga xos usullarini topadilar.

Ehtiros - san'at barchamizda ishtiyoqni uyg'otadi, o'rganish orqali o'z ijodlarini ifoda etishga ijozat berilgan o'quvchilar ushbu mavzuni o'zlashtiradilar.

Ishonch - o'quvchilarga o'zlari o'rganish va yaratishga imkoniyat berish orqali o'qituvchilar ishonchni uyg'otishi va ilhomlantirishi mumkin.

Muammolarni hal qilish - san'at va STEAM o'quvchilarga muammolarni yangi va yangi usullar bilan qanday hal qilishni o'rgatishda qo'llaniladi. Vaqtni boshqarish - STEAM loyihalari amaliy mashg'ulotlarga va sinflarda qatnashishga qaratilganligi sababli, o'quvchilar ularni tugatish uchun o'z vaqtlarini qanday qilib samarali boshqarishni o'rganishlari kerak.

2023 yilgi ma'lumotlarga ko'ra 2022 yilda O'zbekistonda tabiiy fanlar, matematika va statistika, ijtimoiy ta'minot, axborot va kommunikatsiya texnologiyalari, muhandislik, mexanik ishlov berish va qurilish sohalaridagi oliy ta'lim bitiruvchilarining ulushi 27,3 foizni tashkil etdi. Matematika olamni bilishning asosi bo'lib, tevarak-atrofdagi voqea va hodisalarning o'ziga xos qonuniyatlarini ochib berish, ishlab chiqarish, fan-texnika va texnologiyaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Matematik muammolarni tez va yuqori aniqlikda hal etish uchun bugungi kunda nafaqat professional matematikdan, balki o'quvchilardan ham algoritmik tafakkur va dasturlash asoslarini bilish talab etilmoqda. Shu maqsadda XX asrning 90-yillaridan boshlab matematiklar uchun qulay bo'lgan maxsus matematik dasturiy tizimlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular yordamida turli darajadagi hisob-kitoblarni bajarish, murakkab matematik masalalarni yechish va grafiklarni hosil qilish imkoniyati yaratilgan.

Mehrli maktab sharoitida ushbu imkoniyatlardan foydalanish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Chunki gospital ta'limda o'quvchilarning sog'lig'i va individual imkoniyatlari cheklangan bo'lishi mumkin, shu sababli murakkab matematik tushunchalarni an'anaviy usulda o'zlashtirish qiyin kechadi. Zamonaviy matematik dasturlar va modellashtirish vositalari esa bu jarayonni ancha yengillashtiradi.

Masalan, interaktiv matematik tizimlar yordamida:

- oddiy arifmetik amallarni vizual tarzda tushuntirish;
- algebraik ifodalarni bosqichma-bosqich yechish;
- funksiyalar grafiklarini ko'rsatish;
- hatto soddalashtirilgan ko'rinishda differensial tenglamalarni tushuntirish imkoniyati yaratiladi.

Bu esa "Meharli maktab" o'quvchilariga matematikani chuqurroq anglash, mustaqil ishlash va o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Ayniqsa, STEAM yondashuvi bilan uyg'unlashganda, bunday texnologiyalar bolalarda mantiqiy fikrlash, muammo yechish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Natijada, hospital ta'lim muhitida zamonaviy matematik tizimlardan foydalanish nafaqat o'quv jarayonini samarali tashkil etadi, balki bolalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularning intellektual rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, Mehrlari maktab sharoitida STEAM texnologiyasi va integratsiyalashgan yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi. Bu yondashuv orqali uzoq muddat davolanishda bolgan o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtiradi, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi va ta'lim jarayonida faol ishtirok etadi. Natijada hospital ta'lim tizimi bolalarning nafaqat bilim olishini, balki ularning sog'lom va barkamol shaxs sifatida shakllanishini ham ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF5712-son Farmoni. – T.// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. 06/19/5712/3034-son, 29.04.2019 y.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.T. O'zbekiston-2017- y. 103-b.
3. Pardaeva M. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etishning metodik tizimi boshqarish. Ped. fan. dok. (PhD) ... diss. – T. : 2020.
4. Xodjaev B. Metod, usul va texnologiya... mazkur tushunchalarni farqlay olasizmi?. Ma'rifat. – T.: 2018.
5. Созонова С. Д. Использование технологии проектного обучения на

уроках в начальной школе. — Чита: 2018. — С. 95-98.

6. Sattorov Sh. Biz g'alaba qozonamiz. – T.: Bilim va intellectual salohiyat

